

**СИСТЕМА ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ**

Содик Рахимович НИЁЗОВ

доцент, подполковник резерва, старший преподаватель кафедры материального обеспечения Академии ВС РУ

В данной статье раскрыта система тылового обеспечения Вооруженных Сил Республики Узбекистан и перспективные направления развития системы тылового обеспечения, внедрение автоматизированной системы управления тылом, автоматизация учета наличия и движения материальных средств на всех уровнях, широкое использование возможностей экономической базы всех форм собственности в интересах обеспечения Вооруженных Сил, освоение перспективных способов обеспечения войск путем внедрения высокотехнологичных методик и оснащения, интеграция подсистем тылового обеспечения в рамках военной организации государства.

Ключевые слова: военно-политическая ситуация, технический прогресс, совершенствовать, противодействия, военная безопасность, военная политика, система обеспечения, организация, деятельность, построение, адекватно, материальные средства, законодательные акты, концептуальный, достижение, обобщения, военный конфликт, ответственность, промышленно-экономического комплекс, интеграция, воинские формирования, автоматизация, форм собственности, оснащения, силовые ведомства, экономический анализ, инфраструктуры, техническая оснащенность.

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini moddiy-texnik ta'minlash tizimi hamda moddiy-texnik ta'minot tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari, orqani boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish, barcha darajadagi moddiy-texnika vositalarining mavjudligi va harakatlanishini hisobga olishni avtomatlashtirish yoritilgan. , Qurolli Kuchlarni ta'minlash manfaatlari yo'lida mulkchilikning barcha shakllarining iqtisodiy bazasi imkoniyatlaridan keng foydalanish, yuqori texnologiyali usullar va jihozlarni joriy etish orqali qo'shirlarni ta'minlashning istiqbolli usullarini ishlab chiqish, harbiy-texnik ta'minot tizimi doirasida moddiy-texnik ta'minot quyi tizimlarini integratsiyalash. Davlat harbiy tashkilotining asoslari.

Kalit so'zlar: harbiy-siyosiy vaziyat, texnik taraqqiyot, takomillashtirish, qarshi choralar, harbiy xavfsizlik, harbiy siyosat, qo'llab-quvvatlash tizimi, tashkil etish, faoliyat, qurilish, etarli darajada, moddiy vositalar, qonun hujjatlari, kontseptual, yutuq, umumlashtirish, harbiy mojaro. Mas'uliyat, ishlab chiqarish-xo'jalik kompleksi, integratsiya, harbiy tuzilmalar, avtomatlashtirish, mulkchilik shakllari, jihozlar, huquqni muhofaza qilish organlari, iqtisodiy tahlil, infratuzilma, texnik jihozlar.

This article discloses the logistic support system of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan and promising areas for the development of the logistic support system, the introduction of an automated rear management system, automation of accounting for the

availability and movement of materiel at all levels, the widespread use of the possibilities of the economic base of all forms of ownership in the interests of providing the Armed Forces, development of promising methods of providing troops through the introduction of high-tech methods and equipment, integration of logistic support subsystems within the framework of the military organization of the state.

Key words: military-political situation, technical progress, improve, countermeasures, military security, military policy, support system, organization, activity, construction, adequately, material means, legislative acts, conceptual, achievement, generalizations, military conflict. Responsibility, industrial and economic complex, integration, military formations, automation, forms of ownership, equipment, law enforcement agencies, economic analysis, infrastructure, technical equipment.

На фоне обострения военно-политической ситуации в мире и в регионе, технического прогресса, совершенствования форм и способов ведения вооруженной борьбы необходимо постоянное повышение эффективности военной организации государства для противодействия современным угрозам военной безопасности, что требует корректировки военной политики государства и дальнейшего развития системы обеспечения военной безопасности [1, с. 5].

Построение сильной современной армии с учетом реалий военно-политической обстановки, способной адекватно реагировать на возможные угрозы военной безопасности государства, является необходимым условием сохранения обороноспособности страны на уровне, отвечающей вызовам современности.

Разнообразие условий, изменение задач, форм и способов действий соединений и частей Вооруженных Сил Республики Узбекистан в военных конфликтах различной интенсивности, дает нам направление работы по совершенствованию теории дальнейшего развития тыла войск в бою и операции и в частности в военных конфликтах низкой и средней интенсивности.

В ходе определения концептуальных положений и формирования перспективного облика Вооруженных Сил главным направлением совершенствования системы тылового обеспечения видится достижение качественно нового уровня ее состояния, позволяющего гарантированно обеспечить потребности Вооруженных Сил в мирное и военное время, эффективность ее функционирования с опорой на возможности промышленно-экономического комплекса государства в условиях интеграции систем обеспечения других войск и воинских формирований Республики Узбекистан.

Перспективными направлениями развития системы тылового обеспечения считаю внедрение автоматизированной системы управления тылом, автоматизация учета наличия и движения материальных средств на всех уровнях, широкое использование возможностей экономической базы всех форм собственности в интересах обеспечения Вооруженных Сил, освоение перспективных способов обеспечения войск путем внедрения высокотехнологичных методик и оснащения, интеграция подсистем тылового обеспечения в рамках военной организации государства.

В настоящее время необходимо создавать новые территориальные системы экономического обеспечения силовых ведомств. Это требует, по моему мнению, решения следующих задач:

- выявления на основе экономического анализа направлений интеграции систем тылового обеспечения войск;
- совершенствования существующей нормативноправовой базы функционирования тыловых служб военной структуры силовых ведомств;
- формирования единых органов управления отдельными территориальными системами обеспечения войск и уточнения их функций и компетенции;
- создания организационно-экономического механизма для взаимодействия служб тыла Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований, местных органов власти и управления, частных предприятий и организаций;
- организации единой системы служб тыла и технического обеспечения различной ведомственной принадлежности с общими запасами материальных средств, системой отчетности и контроля;
- объединения на территориальной основе складской, транспортной, медицинской и другой инфраструктуры.

Предстоит трудная и кропотливая работа по приведению состава сил и средств тыла различных уровней в соответствие объему выполняемых задач, их техническому оснащению.

Проанализировав состояние подразделений тылового обеспечения войскового звена, можно из опыта сделать вывод, в связи с тем, что имеющаяся техника 1960-1990 г.г. изготовления (морально и технически устарела), отсутствуют запасные части, затраты на ремонт и модернизацию не целесообразны. Опыт тылового обеспечения войск в ходе боевых действий на Афганистане, Северном Кавказе высветил ряд проблем, оказывающих серьезное влияние на деятельность служб тыла.

Автомобили с карбюраторными двигателями типа ЗИЛ, ГАЗ, используемые под монтаж технологического оборудования, оказались непригодными для условий высокогорья, неспособными преодолевать горные перевалы.

В настоящее время существует потребность в переоснащении и модернизации имеющегося парка техники тыла по следующим направлениям:

- плановая замена устаревших технических средств, путем закупа современных образцов специальной техники тыла;
- модернизация имеющихся образцов;
- техническое обслуживание и ремонт техники тыла.

Что позволит существенно повысить мобильность и автономность выполнения задач.

На современном этапе, требуется создание и использование бронированной техники тыла - автотопливо-заправщиков, санитарных автомобилей, чтобы технические средства тыла могли успешно действовать в боевых порядках батальонов, обладать проходимостью и маневренностью равнозначной боевой технике и иметь противопульную и противоосколочную броню.

Считается перспективным направлением построение тыла по модульному принципу, но для его внедрения в практику войск необходима соответствующая техническая база автомобильной промышленности Республики Узбекистан.

Оснащение частей и подразделений материального обеспечения современной модульной, бронированной техникой тыла является одним из условий успешного решения задач тылового обеспечения войск в бою и операции.

В настоящее время взаимодействие Вооруженных Сил Республики Узбекистан с другими войсками и воинскими формированиями по вопросам тыла и технического обеспечения организовано по отдельным вопросам, таким как оказание взаимопомощи в материальном обеспечении, разработке совместных нормативно-правовых актов, отдельных случаев совместного использования инфраструктуры и в вопросах подготовки офицерских кадров. Более тесное взаимодействие в вопросах эффективности функционирования систем тылового обеспечения организовано. Одной из причин отсутствия более тесного взаимодействия, является различия в системах тылового обеспечения, такие как несоответствие организационной структуры, отсутствие оперативного и стратегического звеньев тыла и другие.

На сегодня, каждое министерство и ведомство, в которых предусмотрена воинская служба, финансируется из Республиканского бюджета самостоятельно, отдельно хранит и закупает в целом однотипные материальные средства, готовит кадры тыла, осуществляет воинские перевозки. Для решения этих задач в каждом ведомстве имеются соответствующие органы управления, склады, базы и другие структуры тыла, которые зачастую, дублируют друг-друга, имеют загруженность менее 50% от возможностей. Кроме того, как свидетельствует опыт последних локальных войн и вооруженных конфликтов на Северном Кавказе и в других регионах мира, к решению боевых задач привлекаются не только группировки войск Вооруженных Сил, но и силы и средства других войск и воинских формирований, сводимых в объединенную группировку войск – обеспечение которых организуется централизованно, под единым началом и руководством.

Ожидаемые масштабы, формы и способы ведения боевых действий объединенных группировок войск выдвигают в качестве важнейшей задачи обеспечение эффективности системы тылового обеспечения, которая должна надежно функционировать с учетом экономических возможностей страны, наличия запасов материальных средств, техники и имущества тыла, а также информационных связей между ее элементами. Это возможно лишь при комплексном использовании имеющихся сил и средств Тыла Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

Стандартизация и унификация штатов подразделений тыла необходимо проводить при отработке штатов воинских частей на мирное время и на особый период. Стандартизация позволит осуществлять контроль за деятельностью служб тыла в целом. Пересмотр программ специальной и тактикоспециальной подготовки младших специалистов тыла повысит готовность служб тыла для обеспечения задач по предназначению.

Если же говорить о переходе к межведомственной (сопряженной) унифицированной системе тылового обеспечения в целом, то в ней целесообразно, на мой взгляд, в обязательном порядке предусмотреть: формирование единого оборонного заказа,

унификацию бюджетного планирования, введение единых нормативов, определение и совершенствование организационно-экономического механизма взаимодействия разведомственных служб тыла. Это предполагает также разработку и совершенствование правовых основ создания и функционирования межведомственной унифицированной системы тылового обеспечения; координацию программ и планов строительства тыла всех составляющих силового компонента военной организации; формирование органов управления. Чтобы она хорошо действовала, необходимо осуществить интеграцию разведомственных служб обеспечения, создать требуемые запасы материальных средств, установить единый порядок обеспечения всех войск (сил), контроля, учета и отчетности.

В основу разработки организационно-штатных структур тыла и вооружения положены результаты анализа и обобщения опыта технического и тылового обеспечения различных стран в войнах и вооруженных конфликтах. Следует учесть, что задачи стоящие перед системами тылового и технического обеспечения разнотипные и стали более масштабными в связи с изменениями в составе обеспечивающих систем. Даже, в условиях, не усложненных боевой обстановкой, их выполнение требует огромной организации, основанной на профессионализме органов управления. Выход в решении этих задач ВС видят во взаимодействии с гражданскими структурами [2]. Известно, что большая часть расходуемых войсками материальных средств приходится на боеприпасы и горюче-смазочные материалы (ГСМ) [5]. Каким образом гражданские структуры могут организовать их доставку и хранение в различных условиях боевой обстановки и в условиях воздействия сил специальных операций противника. Нельзя теоретически облегчать свои задачи и упрощать условия их выполнения. Это чревато срывом выполнения задач, стоящих перед войсками и тылом.

При этом, аналитические материалы должны быть подтверждены и обоснованы многочисленными фактическими и цифровыми данными, показывающими тенденции в развитии систем тылового обеспечения Вооруженных сил и позволяющими делать важные теоретические и практические выводы.

Апробации единой системы материально-технического обеспечения и его возможностей в Вооруженных силах Республики Узбекистан, позволили более полно оценить потенциал в обстановке, приближенной к боевой и сделать положительные выводы.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. «Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа докторинаси тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг Қонуни //www.lex.uz – Дата обращения: 17.02.2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Ватанпарвар. 23 декабрь 2023 йил.
3. Мирзиёев, Ш.М. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ҳар бир раҳбарнинг асосий вазифаси бўлиши керак”./ Ш.М. Мирзиёев – Т.: “Ўзбекистон”, НМИУ. 2017. Б.13 – 14.
4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Узбекистан Т.: 1996. С.33 – 54.
5. Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирининг 2021 йил 20 августдаги “ЎР Мудофаа вазирлиги кўшинларининг Кўшинлар хўжалиги тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ва амалга киритиш” бўйича 666-сонли Буйруғи.
6. Булгаков Д.В. Система материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная мысль, 2012, № 11. с.55 – 57.
7. Лисейчиков Н. И. Система технического и тылового обеспечения войск в войнах и вооруженных конфликтах: Тенденции, цифры, факты. Учебное пособие. Щучинск, 2008г. – стр. 163.